

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18215645>

GEYMONIMLARNI SHAKLLANTIRISHDA TIL VA MADANIYATNING O‘ZARO TA’SIRI

Xusanova Gulasal Shuhratjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti, ingliz tilini o‘qitish metodikasi kafedrasida
katta o‘qituvchisi, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

g.xusanova@pf.fdu.uz

ORCID ID: 0009-0002-7696-8168

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bolalar o‘yinlari nomlari milliy va ma’naviy qadriyatlarining muhim qismi sifatida ko‘rib chiqiladi. Unda bolalar o‘yinlari nomlarining tilshunoslik va lingvomadaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan ahamiyati, ularning lingvokulturema sifatida tahlili, shuningdek, madaniy merosni saqlashdagi o‘rni yoritilgan. Maqolada o‘yin nomlari nafaqat o‘yin mazmunini ifodalashi, balki xalqning turmush tarzi, urf-odatlar va tarixiy tajribalarini ham aks ettirishi ta’kidlanadi. “Double Dutch” va “Arg‘amchi” kabi o‘yin nomlari misolida sotsiolingvistik va lingvokulturologik omillarning nom shakllanishiga ta’siri ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: bolalar o‘yinlari, lingvokulturema, lingvokulturologiya, folklor, milliy qadriyatlar, madaniy meros, onomastika.

ANNOTATION

This article examines the names of children’s games as an important part of national and spiritual values. It highlights the significance of children’s game names from linguistic and linguocultural perspectives, their analysis as linguoculturemes, and their role in preserving cultural heritage. The article emphasizes that game names

not only express the content of the game but also reflect the people's way of life, traditions, and historical experiences. Using examples of games like "Double Dutch" and "Arg'amchi" the influence of sociolinguistic and linguocultural factors on the formation of names is demonstrated.

Keywords: *children's games, linguocultureme, linguoculturology, folklore, national values, cultural heritage, onomastics.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются названия детских игр как важная часть национальных и духовных ценностей. В ней освещается значение названий детских игр с лингвистической и лингвокультурологической точек зрения, их анализ как лингвокультурем, а также их роль в сохранении культурного наследия. В статье подчёркивается, что названия игр выражают не только их содержание, но и отражают образ жизни, традиции и исторический опыт народа. На примерах таких игр, как "Double Dutch" и "Arg'amchi" показано влияние социолингвистических и лингвокультурологических факторов на формирование названий.

Ключевые слова: *детские игры, лингвокультурема, лингвокультурология, фольклор, национальные ценности, культурное наследие, ономастика.*

Bolalar o'yinlari nomlari milliy va ma'naviy qadriyatlarni asrab-avaylashning eng an'naviy qismi bo'lib, nomoddiy meros hisoblanadi. Turli millat bolalari tomonidan o'ynab kelinayotgan o'yinlar ma'naviy va milliy o'zlikka xos jihatlarini hamda xalq ruhini, uning tarixiy genetik asoslarini o'zida akslantiradi. Bolalar xalq o'yinlari nomlari har ikki tilda – ingliz va o'zbek tillarida – o'ziga xos lingvistik xususiyatlarga ega bo'lib, ularni o'rganish tilshunoslik va lingvomadaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan muhimdir. O'yin nomlari bolalar nutqining bir qismi sifatida shakllanib, ular orqali nafaqat o'yin mazmuni ifodalanadi, balki madaniy qadriyatlar va tasavvurlar

ham aks etadi¹. Til nafaqat aloqa vositasi, balki u inson tabiatini anglashning o‘ziga xos kalitidir, millat qadriyatlarini saqlash vositasidir. Har qanday xalqning uzoq yillik tarixiy rivojlanish davrida to‘plagan hayotiy tajribasi, boshidan kechirgan barcha hodisalar va saboqlar, turli sharoitlarda olingan bilimlar kelajak avlodlarga til vositasida yetkaziladi.

Til madaniy-tarixiy tajribani uzatish vositasi bo‘lib, mazkur jarayon millatning tarixiy-madaniy o‘ziga xos xususiyatlarini ochib beradigan etnik madaniy birliklarda (iboralar, maqollar va so‘zlar, laparlar, o‘yinlar, ramz, taqqoslash va boshqalar) yanada namoyon bo‘ladi. Shu jumladan, *lingvokulturemalar* xalqning o‘ziga xos madaniyatini uning til birliklari orqali namoyon qiluvchi lisoniy hodisadir. Ular milliy qadriyatlarni tilda ifodalash vositasi bo‘lib, o‘zida lingvistik va madaniy belgilarni aks ettiradi. Tilshunoslik sohasida lingvokulturemalar bilan shug‘ullanuvchi alohida fan tarmog‘i “*Lingvokulturologiya*” hisoblanadi. Sohalararo kompleks birlik bo‘lgan “lingvokulturema” atamasini tilshunoslikda ilk bor V.Vorobyev qo‘llagan bo‘lib, uning talqin qilishicha: “Lingvokulturema – lingvistik va ekstralingvistik mazmuni dialektik birligini tashkil etgan kompleks birlikdir. Bu birlik so‘zga nisbatan “chuqur” ma’noga ega. Odatiy belgi yoki ma’noga kulturemaning tildan tashqari mazmuni, ya’ni madaniy tushuncha komponenti ham qo‘shadi”². Ular milliy, ko‘hna, bebaho va betakror madaniyatni avloddan-avlodga yetkazuvchi vosita ekanligi bilan diqqatga sazovor sanaladi. O.Fayzulloyev bolalar o‘yin folklori ham ham muhim milliy-madaniy qadriyatlarga boy manba ekanligini ta’kidlaydi, “Ma’lum millat madaniyati, o‘ziga xos qadriyatlari, eng avvalo, uning badiiy ijodida, xususan folklor namunalarida o‘z aksini topadi”³. Shu nuqtayi nazardan qaralsa, bolalar o‘yinlari nomlari xalq madaniyatining ajralmas qismi sifatida hamda xalq ma’naviyati va milliy qadriyatlarini o‘zida aks ettiruvchi ma’naviy meros hisoblanadi.

¹ García-Monge A. New Images for Old Symbols: Meanings That Children Give to a Traditional Game // Front Psychology, 2021. - Vol 12. – P. 94-98.

² Воробьев В. Лингвокультурология (теория и методы): монография. – М., 1997. – С. 47-48.

³ Fayzulloyev O. O‘zbek folkloridagi lingvokulturemalarning inglizcha tarjimada berilishi (bolalar folklori va ertaklar misolidi): Filol. fan. b. fals. dok. (PhD) diss. – Toshkent, 2019. – B. 24.

Madaniyat va urf-odatlar har bir xalqning o'ziga xos tomonlarini ifoda etadigan birliklar hisoblanadi. Chor Rossiyasi bosqini paytida Farg'ona general gubernatori Mixail Skobelevning shunday bir gapi bor edi: "Millatni yo'q qilish uchun uni qirish shart emas, uning madaniyati, san'ati, tilini yo'q qilsang bas, tez orada o'zi adoyi tamom bo'ladi..." . Til – madaniyat – etnos o'zaro chambarchas bog'liq tushunchalar bo'lib, bugungi kunda zamonaviy tilshunoslikda antroposentrik paradigma asosidagi tadqiqotlar yetakchi o'rin egallab bormoqda. Chunonchi, lingvistik tadqiqotlarning zamonaviy bosqichida tilni faqat muloqot vositasi sifatida emas, balki xalq madaniyatining ajralmas komponenti sifatida o'rganish maqsadga muvofiq. Shunday ekan, bolalar o'yin nomlarining shakllanishida til va madaniyatning o'zaro ta'sirini tahlil qilish o'yin onomastikasi sohasiga salmoqli hissa qo'shishi bilan alohida ajralib turadi.

Ma'lumki, o'zbek bolalar o'yin folklori namunalari rang-barang bo'lib, ulardan sanoqlilari, xususan, "Kurash", "Uloq", "Oq terakmi, ko'k terak" "Kim oladi-yo, shuginani-yo" kabilar bugungi kun bolalari tomonidan o'ynalmoqda. Madaniy merosimizning bir qismi bo'lgan, avlod-ajdodlarimizga asrlar mobaynida sog'lik va shukuh ato etib kelgan xalq o'yinlarini chuqur o'rganish, jonlantirish va targ'ib qilish milliy qiyofamizni saqlash demakdir. "Shuni unitmasligimiz kerakki, xalq o'yinlari ajdodlarimizning uzoq yillar davomida to'plagan ulkan tarixiy-madaniy boyligidir. Ularni ko'z qorachig'idek asrash, e'zozlash va ulardan oqilona foydalanish muqaddas ish ekanligini unitmasligimiz kerak. Agar ana shunday qila olsak, o'zimizning ham, kelajak avlodlarimizning xalq tilida aytganda "jon-u tani omon bo'ladi!"¹.

Bolalar o'yinlari nomlari sotsiolingvistik va lingvokulturologik omillar ta'sirida shakllanadi. Masalan, "Double Dutch" o'yin nomi o'zida ingliz va niderlandiyaliklar o'rtasidagi tarixiy va ijtimoiy munosabatlarni aks ettiradi. XVII–XVIII asrlarda Angliya va Niderlandiya o'rtasida savdo sohasida kuchli raqobat mavjud bo'lgan. Bu raqobat tilga ham ta'sir qilgan bo'lib, inglizlar "Dutch" atamasini ko'pincha "g'alati", "chalkash" ma'nosida istehzoli tarzda qo'llaganlar. Shu nuqtayi nazardan, "Double

¹Qoraboyev U. O'zbek xalqi bayramlari. – Toshkent: Sharq, 2002. – B. 206-207.

Dutch” iborasi nafaqat o‘yin shaklini, balki ijtimoiy stereotip va madaniy qarashlarni ham ifoda etadi. Shuningdek, bu nomda ohangdorlik, ya’ni alliteratsiya (d) va assonans (u) elementlari mavjud bo‘lib, ularning bola esida qoluvchanligini ta’minlagan. Boshqa tomondan, o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalarida uchraydigan “Arg‘amchi” o‘yin nomi esa lingvokulturologik asosda shakllangan. Lingvistik jihatdan nom o‘yin predmetining asosiy vositasi – arqon yoki ip asosida vujudga kelgan bo‘lib, bu holat metonimiya hodisasi orqali amalga oshgan (vosita = o‘yin nomi). Shu bilan birga, o‘yin nomi o‘zbek xalqining madaniy merosi, xususan chorvachilik va kundalik hayotda ishlatiladigan vositalar bilan uzviy bog‘liq. Bu esa bolalar o‘yinlari nomlarida xalqning turmush tarzi, mehnat faoliyati va madaniy qadriyatlari aks etishini ko‘rsatadi. Bolalar o‘yinlari nomlarining madaniy va lingvistik tahlili o‘yin orqali jamiyatdagi kengroq jarayonlar qanday aks etishini chuqur tushunishga yordam beradi. Bu tahlil madaniyat, ijtimoiylashuv va rivojlanish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ochib beradi hamda bolalarning o‘z dunyosini anglashida o‘yinning ahamiyatini ko‘rsatadi. Bunday tahlil bolalik tajribalarini chuqurroq tushunishga xizmat qilishi bilan birga, an’anaviy o‘yinlarni hujjatlashtirish orqali madaniy merosni saqlashga ham hissa qo‘shadi.

Xulosa qilib aytganda, bolalar o‘yinlari nomlarining lingvokulturologik tahlili nafaqat til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tushunishga yordam beradi, balki bu bebaho merosni kelajak avlodlarga yetkazishda ham muhim rol o‘ynaydi. Bolalar o‘yinlari, jumladan, ularning nomlari orqali avlodlar o‘rtasida madaniy qadriyatlar, xalq ruhi va o‘ziga xosliklar uzatiladi. Shu bois, ularni chuqur o‘rganish, saqlash va targ‘ib qilish milliy o‘zlikni asrashning muhim sharti hisoblanadi. Xalq o‘yinlari, bir vaqtning o‘zida, bolaning jismoniy va ma’naviy rivojlanishiga xizmat qiladi hamda uning o‘z madaniyatiga hurmat bilan qarashiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Fayzulloyev O. O'zbek folkloridagi lingvokulturemalarning inglizcha tarjimada berilishi (bolalar folklori va ertaklar misolidi): Filol. fan. b. fals. dok. (PhD) diss. – Toshkent, 2019. – 154 b.
2. García-Monge A. New Images for Old Symbols: Meanings That Children Give to a Traditional Game // Front Psychology, 2021. - Vol 12. – P. 94-98.
3. Qoraboyev U. O'zbek xalqi bayramlari. – Toshkent: Sharq, 2002. – 397 b.
4. Qoraboyev U. O'zbek xalq o'yinlari. – Toshkent: San'at, 2001. – 257 b.
5. Safarov O. O'zbek xalq bolalar o'yinlari. – Toshkent: Sharq, 2013. – 176 b.
6. Воробьев В. Лингвокультурология (теория и методы): монография. – М., 1997. – С. 47-48.
7. Кошғарий М. Девону-луғати-т-турк (Туркий сўзлар девони) / Нашрга тайёрловчи Қ.Содиқов. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. – 482 б.